

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 3, Nomor 3, September 2025, P. 19-26
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17221564>

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1

Alfian Haikal, Etika Sabariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika

Abstrak

Sumber daya manusia merupakan aset penting yang berperan besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja diyakini menjadi faktor yang memengaruhi kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pegawai KPKNL Jakarta 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan teknik sampling jenuh, di mana seluruh populasi sebanyak 37 pegawai dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar $4,564 > t$ tabel $2,032$. Lingkungan kerja juga berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung $3,900 > t$ tabel $2,032$. Secara simultan, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar $26,080 > F$ tabel $3,27$, yang berarti terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama. Koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,605$ menunjukkan bahwa $60,5\%$ variasi kinerja pegawai dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kinerja Pegawai

Abstract

Human resources are a vital asset that plays a significant role in achieving organizational goals. Leadership style and work environment are believed to be factors that influence employee performance. This study aims to determine the partial and simultaneous effects of leadership style and work environment on the performance of employees at KPKNL Jakarta 1. The research uses a quantitative approach with a survey method and a saturated sampling technique, in which the entire population of 37 employees was used as the sample. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results show that leadership style has a significant effect on employee performance, with a t -count value of $4.564 > t$ -table value of 2.032 . The work environment also has a significant effect, with a t -count of $3.900 > t$ -table value of 2.032 . Simultaneously, the F -test results show an F -count of $26.080 > F$ -table value of 3.27 , indicating a significant joint effect. The coefficient of determination (R^2) is 0.605 , meaning that 60.5% of the variation in employee performance is explained by these two variables.

Keywords: Leadership Style, Work Environment, Employee Performance.

Article Info

Received date: 29 Agustus 2025

Revised date: 30 Agustus 2025

Accepted date: 17 September 2025

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia suatu aset paling krusial dalam sebuah organisasi serta turut andil langsung guna memperoleh keberhasilan serta pencapaian tujuan. Tenaga kerja yang berkualitas tinggi cenderung menjadikan suatu organisasi bertambah meningkat serta menunjukkan kemajuan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, menurut penjelasan Simbolon dan Agus Susanto (2023:23), kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bertujuan untuk menarik calon tenaga kerja yang potensial, meningkatkan kompetensi mereka melalui pengembangan yang berkelanjutan, serta menjaga agar individu-individu tersebut tetap menjadi bagian yang produktif dan efektif dalam lingkungan kerja. (Ummah, 2019). Oleh karena itu, kondisi yang sangat kondusif harus diciptakan untuk meningkatkan kinerja pegawai menjadi prioritas utama dalam manajemen sumber daya manusia. Kinerja pegawai yang baik **bukan semata-mata berpengaruh** positif kepada produktivitas, akan tetapi berdampak pula terhadap loyalitas, semangat kerja, serta stabilitas keberlangsungan suatu organisasi. Untuk menggapai kinerja pegawai yang maksimal, terpengaruhi oleh beberapa aspek.

Suatu aspek yang memiliki potensi memengaruhi tingkat kinerja pegawai adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan serta kondisi lingkungan kerja di sekitar mereka. Kedua elemen ini memainkan peranan krusial guna membentuk produktivitas, semangat, serta tanggung jawab individu

dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. Menurut Kartono (2019), gaya kepemimpinan merefleksikan kombinasi unik antara kepribadian, karakter, kebiasaan, watak, dan sifat yang membentuk pola khas seorang pemimpin dalam membangun relasi serta berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya (Isabella et al., 2024). Peran gaya kepemimpinan memiliki signifikansi yang besar dalam menentukan cara pimpinan organisasi berinteraksi untuk mengarahkan serta memberikan motivasi kepada bawahannya. Lingkungan kerja yang terlindungi, mendukung, serta menyenangkan berperan signifikan dalam membangkitkan motivasi pegawai untuk menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1 sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), memiliki tanggung jawab besar dalam hal pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang. Dalam menjalankan tugas besar tersebut kinerja pegawai menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung proses berjalannya organisasi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1 masih menghadapi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, kondisi lingkungan kerja, dan pencapaian kinerja pegawai. Kepemimpinan yang dijalankan saat ini dinilai belum mampu secara efektif mendorong semangat kerja pegawai secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian personal dari pimpinan terhadap pegawai, minimnya dorongan berupa motivasi kerja, serta terbatasnya kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan pemikiran kreatif. Pola komunikasi yang terjadi antara pimpinan dan staf lebih bersifat top-down/satu arah, sehingga membatasi keterlibatan aktif pegawai dalam proses pelaksanaan tugas.

Dengan mempertimbangkan uraian pada bagian latar belakang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peneliti mengambil judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai KPKNL Jakarta 1” untuk mendapatkan pemahaman yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan suasana kerja yang lebih kondusif dan meningkatnya kinerja pegawai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey menggunakan Google Form. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner dan juga observasi langsung ke tempat riset. Populasi dan sampel pada penelitian ini berjumlah 37 pegawai KPKNL Jakarta 1. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh populasi pada penelitian ini dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji instrumen (Uji validitas, reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji T dan uji F dengan bantuan software SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Gaya Kepemimpinan (X1)

Variabel	Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Gaya Kepemimpinan	P1	0.883	0.323	Valid
	P2	0.808	0.323	Valid
	P3	0.745	0.323	Valid
	P4	0.781	0.323	Valid
	P5	0.710	0.323	Valid
	P6	0.870	0.323	Valid
	P7	0.756	0.323	Valid

Sebagaimana tabel diatas, perolehan pengujian validitas dapat diamati bahwasanya dari semua pernyataan di variabel Gaya Kepemimpinan dinyatakan VALID. Hal ini diperlihatkan oleh nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$. Untuk mengetahui R_{tabel} , disini peneliti menggunakan rumus $df = n-2 = 37-2 = 35$. Sehingga didapatkan hasil nilai R_{tabel} nya sebesar 0.323. Maka dengan ini, variabel Gaya Kepemimpinan dinyatakan valid disetiap item pernyataan yang dibuat.

Lingkungan Kerja (X2)

Variabel	Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
----------	------------	---------------------	--------------------	------------

Lingkungan Kerja	P1	0.904	0.323	Valid
	P2	0.757	0.323	Valid
	P3	0.728	0.323	Valid
	P4	0.805	0.323	Valid
	P5	0.796	0.323	Valid
	P6	0.746	0.323	Valid
	P7	0.806	0.323	Valid

Berdasarkan tabel diatas, perolehan uji validitas dapat diamati bahwasanya dari semua pernyataan di variabel Lingkungan Kerja dinyatakan VALID. Hal ini dibuktikan oleh perolehan $R_{hitung} > R_{tabel}$. Seperti halnya yang sudah dijabarkan pada variabel X1 bahwa R_{tabel} sebesar 0.323. Maka dengan ini, variabel Lingkungan Kerja dinyatakan valid disetiap item pernyataan yang dibuat.

Kinerja Pegawai (Y)

Variabel	Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Kinerja Pegawai	P1	0.874	0.323	Valid
	P2	0.831	0.323	Valid
	P3	0.842	0.323	Valid
	P4	0.752	0.323	Valid
	P5	0.823	0.323	Valid
	P6	0.860	0.323	Valid
	P7	0.806	0.323	Valid

Berdasarkan tersebut, perolehan pengujian validitas dapat diamati bahwasanya dari semua pernyataan di variabel Kinerja Pegawai dinyatakan VALID. Hal ini diperlihatkan oleh nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$. Seperti halnya yang sudah dijabarkan pada variabel X1 bahwa R_{tabel} sebesar 0.323. Maka dengan ini, variabel Kinerja Pegawai dinyatakan valid disetiap item pernyataan yang dibuat.

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Gaya Kepemimpinan	0,901	0,60	Reliabel
Lingkungan Kerja	0,900	0,60	Reliabel
Kinerja Pegawai	0,920	0,60	Reliabel

Sebagaimana tabel diatas yang sudah di pengujian reliabilitas pada setiap variabel, didapati perolehan *Cronbach's Alpha* pada setiap variabelnya. Pada Variabel Gaya Kepemimpinan didapati perolehan perolehan Cronbach's Alpha sejumlah 0,901. Kemudian pada variabel Lingkungan Kerja didapati perolehan sejumlah 0,900. Lalu pada variabel Kinerja Pegawai didapati hasil Cronbach's Alpha nya yaitu 0,920.

Sehingga dari hasil ketiga variabel tersebut dapat menyimpulkan bahwasanya data pada variabel tersebut reliabel serta dapat dipakai untuk analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan pada grafik Normal P-P Plot diatas bahwa data terdistribusi dengan normal karna titik-titik data mengikuti arah garis diagonal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03584604
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.062
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Selain itu pada pengujian normalitas menggunakan One Sample K-S bahwasanya data tersebut terdistribusi dengan normal. Dikatakan data tersebut normal dilihat dari perolehan perolehan Asymp Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$.

Uji Linearitas

1. Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Pegawai * Gaya Kepemimpinan	Between Groups	(Combined)	244.430	12	20.369	3.657	.003
		Linearity	162.158	1	162.158	29.113	.000
		Deviation from Linearity	82.272	11	7.479	1.343	.262
	Within Groups		133.679	24	5.570		
	Total		378.108	36			

Berdasarkan Gambar IV.2, hasil pengujian linearitas antara variabel Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Pegawai menunjukkan bahwa nilai signifikansi linearitas adalah 0.000, yang berarti lebih kecil dari batas signifikansi 0.05. Sementara itu, nilai *Deviation from Linearity* tercatat sebesar 0.262, yang lebih besar dari 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat pola hubungan yang bersifat linear antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai dalam uji linearitas yang dilakukan.

2. Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Pegawai * Lingkungan Kerja	Between Groups	(Combined)	174.316	11	15.847	1.944	.082
		Linearity	137.484	1	137.484	16.866	.000
		Deviation from Linearity	36.832	10	3.683	.452	.905
	Within Groups		203.792	25	8.152		
	Total		378.108	36			

Mengacu pada hasil pengolahan data Uji Linearitas Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai yang ditampilkan pada Gambar IV.3, diperoleh nilai signifikansi pada uji *Linearity* sebesar 0.000, yang berada di bawah ambang signifikansi 0.05. Sementara itu, nilai *Deviation From Linearity* tercatat sebesar 0.905, yang melebihi nilai 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat linear antara variabel Lingkungan Kerja dan Kinerja Pegawai.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Gaya Kepemimpinan	.903	1.107
	Lingkungan Kerja	.903	1.107

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil data tabel diatas, didapatkan bahwa data yang bernilai tolerance lebih dari 0,10 ialah semua variabel (X) dengan peolehan nilai nya yaitu untuk variabel Gaya Kepemimpinan (X1) senilai 0,903 serta pada variabel Lingkungan Kerja (X2) sejumlah 0,903. Selanjutnya jika pada perolehan VIF < 10.00 maka tidak terjadi multikolieritas. Ditabel tersebut pada variabel Gaya Kepemimpinan (X1) didapati hasil perolehan senilai 1,107 serta pada variabel Lingkungan Kerja (X2) sejumlah 1,107. Dengan hasil perolehan Tolerance serta juga nilai VIF untuk masing-masing variabel (X) tersebut, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar hasil pengujian menggunakan metode Scatter Plot diatas, titik pada gambar garifk tersebut menyebar secara acak, walaupun cenderung berkumpul di sisi kanan, namun tidak membentuk pola jelas seperti kipas, funnel, segitiga, ataupun bentuk jelas lainnya. Maka dengan ini, tidak terindikasi adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.875	3.511		-.249	.805
	Gaya Kepemimpinan	.496	.109	.517	4.564	.000
	Lingkungan Kerja	.454	.116	.442	3.900	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

$$Y = -0,875 + 0,496 + 0,454 + e$$

Dari hasil olah data pada tabel diatas dapat kita jelaskan koefisien regresi disetiap variabel nya sebagai berikut :

1. Perolehan konstanta sejumlah – 0,875 mengindikasikan bahwasanya apabila variabel Gaya Kepemimpinan serta Lingkungan Kerja bernilai nol, maka perolehan dasar Kinerja Pegawai adalah sejumlah – 0,875.
2. Koefisien regresi untuk variabel Gaya Kepemimpinan sejumlah 0,496, mengindikasikan bahwasanya Gaya Kepemimpinan berdampak positif serta signifikan pada Kinerja Pegawai. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam Gaya Kepemimpinan akan meningkatkan Kinerja Pegawai sejumlah 0,496 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3. Sementara itu, pada variabel Lingkungan Kerja (X2) berdampak positif pada Kinerja Pegawai (Y). Perolahan ini didasari oleh koefiisen dari variabel Lingkungan Kerja (X2) mengalami naik satu satuan dalam Kinerja Pegasus akan naik sebesar 0,454.

Uji Hipotesis Parsial (T) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.875	3.511		-.249	.805
	Gaya Kepemimpinan	.496	.109	.517	4.564	.000
	Lingkungan Kerja	.454	.116	.442	3.900	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Berikut adalah rumus mencari T_{tabel}

$$t = a ; (df + n-k) = 0,05 ; (37 - 3) = 34$$

$$t = 0,05 ; 34$$

$$t = 2,032$$

Berdasarkan output SPSS diatas bahwasanya perolehan signifikansi pada variabel Gaya Kepemimpinan (X1) serta Lingkungan kerja (X2) berdampak pada Kinerja Pegawai pada KPKNL Jakarta 1 dengan perolehan Sig. $0,000 < 0,05$. Kemudian juga berdasarkan perbandingan T_{hitung} dengan T_{tabel} adalah didapatkan hasilnya yaitu pada variabel Gaya Kepemimpinan (X1) serta Lingkungan kerja (X2) hasil dari $T_{hitung} > T_{tabel}$ dengan nilai di variabel X1 $4,564 > 2,032$ dan pada Variabel X2 $3,900 > 2,032$. Dengan hasil tersebut dapat menyimpulkan bahwasanya adanya dampak pada variabel Gaya Kepemimpinan (X1) serta Lingkungan kerja (X2) pada variabel Kinerja Pegawai (Y).

Dari penjelasan tersebut diatas, pada H1 dan H2 diterima hipotesis nya karna sudah memenuhi kriteria pada nilai sig. dan juga perbandingan T_{hitung} dengan T_{tabel} .

Uji Hipotesis Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum	of	Mean Square	F	Sig.
		Squares	df			
1	Regression	228.900	2	114.450	26.080	.000 ^b
	Residual	149.208	34	4.388		
	Total	378.108	36			

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan

Rumus untuk mencari F_{tabel} sebagai berikut

$$F_{tabel} = k-1 ; n-k$$

$$F_{tabel} = 3-1 ; 37-3$$

$$F_{tabel} = 2 ; 34$$

$$F_{tabel} = 3,27$$

Sebagaimana output data pada SPSS dan juga perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} bahwa pada pengujian simultan ini variabel X1 serta X2 berpemngaruh secara simultan atau secara bersamaan dengan besaran perolehan sig. $0,000 < 0,05$ dan juga pada perbandingan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang besaran nilainya $26,080 > 3,27$. Maka dengan demikian H3 dapat diterima karna sudah memnuhi kriteria pengambilan keputusan.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

R Square

.605

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan

Sebagaimana perolehan olahdata koefisien determinasi pada tabel diatas, didapatkan perolehan koefisien determinasi (R Square) sejumlah 0,605 sekitar 60,5%. Dengan demikian mengindikasikan

bahwasanya variable independent X1 serta X2 secara bersamaan dapat menjelaskan variasi ataupun perubahan pada variabel dependen sejumlah 60,5% serta sisanya terpengaruhi oleh faktor lain.

Koefisien Determinasi Parsial X1 Terhadap Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.655 ^a	.429	.413	2.484

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan

Merujuk pada Tabel diatas yang menyajikan hasil pengolahan data Uji Koefisien Determinasi secara parsial, diketahui bahwa variabel Gaya Kepemimpinan memberikan pengaruh yang positif dan tergolong cukup kuat terhadap variabel Kinerja Pegawai. Adapun besarnya kontribusi Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai tercatat sebesar 42,9%, yang menunjukkan bahwa hampir setengah dari variasi dalam kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan.

Koefisien Determinasi Parsial X2 Terhadap Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.364	.345	2.622

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel IV.16 mengenai hasil Uji Koefisien Determinasi secara parsial, diperoleh informasi bahwa variabel Lingkungan Kerja memberikan pengaruh yang positif dan tergolong cukup kuat terhadap Kinerja Pegawai. Lingkungan Kerja berkontribusi sebesar 36,4% terhadap perubahan variabel kinerja pegawai, sedangkan sisanya, yaitu 63,6%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa baik gaya kepemimpinan maupun lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan, maka penelitian ini memiliki implikasi penting bagi KPKNL Jakarta 1. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa peningkatan mutu kepemimpinan serta pembenahan lingkungan kerja perlu dijadikan langkah strategis yang nyata guna mendorong peningkatan kinerja pegawai.

Pertama, para pimpinan di lingkungan KPKNL Jakarta 1 dianjurkan untuk mengimplementasikan gaya kepemimpinan transformasional, yang ditandai dengan pemberian motivasi yang membangun, perhatian secara personal terhadap tiap individu pegawai, serta dukungan terhadap pengembangan cara berpikir yang inovatif dan kritis. Pendekatan ini terbukti mampu menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, meningkatkan loyalitas, dan memperkuat rasa tanggung jawab dalam diri pegawai.

Kedua, kondisi lingkungan kerja juga memerlukan perhatian serius, baik dari segi fisik maupun nonfisik. Untuk aspek fisik, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja seperti pencahayaan yang memadai, sirkulasi udara yang baik, serta kebersihan ruang kerja sangat penting demi menciptakan rasa nyaman. Sementara itu, dalam hal nonfisik, diperlukan upaya menciptakan atmosfer kerja yang kondusif melalui komunikasi yang bersifat dua arah antara pimpinan dan staf serta penguatan kerja sama antar anggota tim.

Dengan melakukan peningkatan pada kedua aspek tersebut, diharapkan kinerja pegawai KPKNL Jakarta 1 akan terus mengalami perbaikan, sehingga secara keseluruhan dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Sebagaimana perolehan studi yang telah dilaksanakan terhadap 37 pegawai KPKNL Jakarta 1 dengan pendekatan kuantitatif dan metode regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan:

1. Gaya Kepemimpinan berdampak signifikan pada Kinerja Pegawai. Hal ini dibuktikan dari perolehan Sig. sejumlah $0.000 < 0.05$ serta perolehan t_{hitung} sejumlah $4.564 > t_{tabel}$ 2.032. Ini mengindikasikan bahwasanya gaya kepemimpinan yang diimplementasikan di KPKNL Jakarta 1 memiliki peran besar dalam meningkatkan kinerja pegawai.

2. Lingkungan Kerja juga Memberikan dampak yang berarti terhadap Kinerja Pegawai. Dibuktikan dari perolehan $Sig. 0.000 < 0.05$ serta perolehan $t_{hitung} sejumlah 3.900 > t_{tabel}$. Lingkungan kerja yang baik serta kondusif secara nyata dapat meningkatkan motivasi serta performa pegawai.
3. Gaya Kepemimpinan serta Lingkungan Kerja secara simultan berdampak signifikan pada Kinerja Pegawai. Diperoleh perolehan $F_{hitung} sejumlah 26.080 > F_{tabel} 3.27$ dengan perolehan $Sig.$ sejumlah 0.000 . Ini mengindikasikan bahwasanya kedua variabel bebas secara bersama-sama berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja pegawai KPKNL Jakarta 1

REFERENSI

- Isabella, A. A., Sari, N. K., & Fazira, D. N. (2024). *tabel (66,255 > 3,14)*. *06(02)*, 60–66.
- Ummah, M. S. (2019). title. *Sustainability (Switzerland)*, *11(1)*, 1–14.
- Simbolon, S., Susanto, A., & Ilham, R. N. (2023). Analysis of the effect of human resource planning, quality of work life and compensation on employee work performance at PT. Supermarkets Maju Bersama Medan. *International journal of artificial intelligence research*, *6(1.1)*, 2022.
- Ummah, S. K., In'am, A., & Azmi, R. D. (2019). Creating Manipulatives: Improving Students' Creativity through Project-Based Learning. *Journal on Mathematics Education*, *10(1)*, 93-102.
- Kartono, R. A., & Halilah, I. (2019, August). Pengaruh E-Trust Terhadap E-Loyalty (Studi Pada Seller Di Bukalapak). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1204-1213)
- Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Baharuddin, T. (2024). Empowering digital citizenship in Indonesia: Navigating urgent digital literacy challenges for effective digital governance. *Journal of Governance and Public Policy*, *11(2)*, 142-155.